

Новые находки миксомицетов *Comatricha filamentosa* Meyl. и *Reticularia olivacea* (Ehrenb.) Fr на территории Украины

Морозова И.И.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,
кафедра микологии и фитоиммунологии
irina_muxo@mail.ru

Исследования миксомицетов в Украине ведутся достаточно интенсивно. Они охватывают большинство природных зон страны. В целом для Украины на данный момент известно 278 видов миксомицетов (Кривомаз, 2010).

Тем не менее, существуют виды, представленные за всю историю изучения миксомицетов в Украине единичными находками. Такие виды требуют особого внимания при изучении, так как предположительно являются редкими.

По данным литературы вид *Reticularia olivacea* в Украине был найден единожды на территории ХХХ (Зерова, 1967). Вид *Comatricha filamentosa* также представлен единичной находкой на территории Закарпатских лесов (Кривомаз, 2010).

В декабре 2009 г. образцы данных видов были собраны маршрутным методом на территории НПП «Гомольшанские леса». Образцы инсерированы в Научный гербарий кафедры микологии и фитоиммунологии Харьковского университета им. В.Н. Каразина CWU (Мус).

Вид *Reticularia olivacea* (Ehrenb.) Fr. имеет ряд признаков, отличающих его от других видов рода *Reticularia* (прежде всего, от широко распространенного, массово встречающегося *R. lycoperdon*). Так, наш образец (гербарный номер MR-159) имел уплощенную форму этилия (1-2 мм в высоту 3,2x1,5 см в длину и ширину), темный, коричневато-оливковый цвет. Кортекс тонкий, прозрачный. В местах прикрепления псевдокапиллиция на поверхности кортекса формировались светлые «ячейки». Псевдокапиллиций хорошо развит, представлен трехмерной системой перфорированных пластинок, имеет жесткую структуру. Споровая масса имеет оливковый цвет, споры собраны в кластеры, содержащие по 7-10 штук. Орнаментация их неравномерна: споры гладкие в местах прикрепления к соседним спорам в кластере и игольчатые снаружи.

В мире данный вид был зарегистрирован на территории Японии, Новой Зеландии, стран Западной Европы, США (The Eumycetozoon Research Project, 2008).

Вид *Comatricha filamentosa* Meyl. входит в группу длинноножковых коматрих с опадающим капиллицием. У представителей данной группы эластичный капиллиций слабо прикреплен к ножке, и при созревании спор опадает в виде длинного шлейфа. Особо сходным с данным видом является вид *Comatricha alta*, встречающийся на территории Украины чаще. Тем не менее, образец MS-351 обладал признаками, позволившими рассматривать его как представителя вида *Comatricha filamentosa*. Так, у нашего образца наблюдалось наличие чашечки в основании споротеки, сформированной остатками перидия и споровой массы. На нитях капиллиция присутствовали характерные уплощенные расширения. Размеры спор также являлись несколько большими, нежели у *Comatricha alta* (10-10,3 мкм).

В мире данный вид известен по находкам в Японии, Башкортостане, странах Западной Европы (The Eumycetozoon Research Project, 2008).